

ВАЖНОСТЬ РЕФОРМ В СФЕРЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ
УЗБЕКИСТАНА

УДК 338

Турсунова Мунистон

Рахимджановна,,

доцент кафедры «Бизнес управление и финансы»,

Ташкентского Института Менеджмента и Экономики

t.munisa627@gmail.com.ORCID:<https://orcid.org/0000-0001-8576-5931>

THE IMPORTANCE OF REFORMS IN THE DIGITALITION OF THE UZBEK
ECONOMY

*Tursunova Muniskhon Rakhimdjanovna,**Associate Professor of the Department**“Business Management and Finance”**Tashkent Institute of Management and Economics,**t.munisa627@gmail.com.*ORCID:<https://orcid.org/0000-0001-8576-5931>

O'ZBEKISTON IQTISODIYOTINI RAQAMLASHTIRISH SOHASIDAGI ISLOHOTLARNING
AHAMIYATI

*Tursunova Munisxon Rahimdjanovna,**Toshkent Menejment va Iqtisodiyot Instituti,**“Biznes boshqaruvi va moliya” kafedrasida dotsenti.**t.munisa627@gmail.com.*ORCID:[https://orcid.org/0000-0001-8576-](https://orcid.org/0000-0001-8576-5931)

5931

Аннотация: Внедрение элементов электронного правительства, и поддержка цифровой экономики прочно укоренились в краткосрочном плане развития Узбекистана. В первую очередь это связано с необходимостью дальнейшего увеличения доли электронного обмена документами и постепенным переводом

некоторых государственных услуг в электронный вид через центры государственных услуг. Телекоммуникационная инфраструктура играет важную роль в этом процессе. Интерес к цифровой экономике значительно вырос в связи со значительными изменениями в обществе и экономике. Современные технологии и платформы помогли предприятиям и частным лицам сократить расходы за счет сведения к минимуму личных контактов с клиентами, партнерами и государственными учреждениями, а также ускорения и упрощения взаимодействия.

Ключевые слова: цифровая экономика, технологии, наука, информация, духовность, просвещение, знания, общение, экономика, общество, интенсивное развитие, экономика, экономический рост, процветание, компьютерная грамотность.

Аннотация: Elektron hukumat elementlarini joriy etish va raqamli iqtisodiyotni qo'llab-quvvatlash O'zbekistonning qisqa muddatli rivojlanish rejasidan mustahkam o'rin olgan. Bu, birinchi navbatda, elektron hujjat almashinuvi ulushini yanada oshirish va davlat xizmatlarining ayrim turlarini Davlat xizmatlari markazlari orqali elektron shaklga bosqichma-bosqich o'tkazish zarurati bilan bog'liq. Bu jarayonda telekommunikatsiya infratuzilmasi muhim o'rin tutadi. Jamiyat va iqtisodiyotdagi jiddiy o'zgarishlar tufayli raqamli iqtisodiyotga qiziqish sezilarli darajada oshdi. Zamonaviy texnologiyalar va platformalar korxonalar va jismoniy shaxslarga mijozlar, hamkorlar va davlat idoralari bilan yuzma-yuz muloqotni minimallashtirish, o'zaro aloqalarni tez va oson qilish orqali xarajatlarni kamaytirishga yordam berdi.

Kalit so'zlar: raqamli iqtisodiyot, texnologiya, fan, axborot, ma'naviyat, ma'rifat, bilim, aloqa, iqtisodiyot, jamiyat, jadal rivojlanish, iqtisodiyot, iqtisodiy o'sish, farovonlik, kompyuter savodxonligi.

Abstract: The introduction of elements of e-government and support for the digital economy are firmly rooted in the short-term development plan of Uzbekistan. This is primarily due to the need to further increase the share of electronic document exchange and the gradual transfer of some public services to electronic form through the Public Service Centers. Telecommunications infrastructure plays an important role in this process. Interest in the digital economy has grown significantly due to significant changes in society and the economy. Modern technologies and platforms have helped businesses and individuals

reduce costs by minimizing face-to-face contact with customers, partners and government agencies, and making interactions faster and easier.

Key words: digital economy, technology, science, information, spirituality, enlightenment, knowledge, communication, economy, society, intensive development, economy, economic growth, prosperity, computer literacy.

Введение

Цифровые технологии, наука и исследования играют важную роль в развитии. Сегодня информационные технологии проникают во все уголки мира. Широкое внедрение цифровых технологий в государственное управление и стремление к современным знаниям будут способствовать благополучию наших людей. Духовное и просвещенное поколение - ключевой фактор развития страны. Как говорят мудрецы Востока: «Величайшее богатство - это ум и знания, величайшее наследие - хорошее воспитание, а величайшая бедность - невежество!» Поэтому для всех нас получение современных знаний, обретение истинного просвещения и высокой культуры должно стать постоянной жизненной необходимостью. Для проведения исследований нам необходимо приобретать цифровые знания и современные информационные технологии. Это позволит нам пройти кратчайший путь к вершине. Ведь сегодня информационные технологии проникают во все сферы мира.

В республике реализуются комплексные меры по активному развитию цифровой экономики, а также широкому внедрению современных информационно-коммуникационных технологий во все отрасли и сферы, прежде всего, в государственное управление, образование, здравоохранение и сельское хозяйство.

В частности, начата реализация свыше 220 приоритетных проектов, предусматривающих совершенствование системы электронного правительства, дальнейшее развитие отечественного рынка программных продуктов и информационных технологий, организацию во всех регионах республики IT-парков, обеспечение данной сферы квалифицированными кадрами.

Кроме того, реализуется комплексная программа "Цифровой Ташкент", предусматривающая запуск геопортала, интегрированного с более 40

информационными системами, создание информационной системы управления общественным транспортом и коммунальной инфраструктурой, цифровизацию социальной сферы с последующим распространением данного опыта на другие регионы. [6]

Ключевым фактором успеха процессов цифровизации является наличие высококвалифицированных кадров в достаточном объеме и соответствующих рабочих мест, а также системы подготовки специалистов, обладающих определенными компетенциями для разработки и внедрения цифровых технологий. Переход к цифровой экономике существенным образом меняет рынок труда: наряду с распространением информационных технологий во всех сферах жизни цифровые навыки становятся критически важными с точки зрения работодателей. Ожидается масштабная трансформация требований к специалистам, поскольку многие операции, которые не были затронуты предыдущими волнами внедрения цифровых технологий, в ближайшем будущем могут быть автоматизированы. Ключевой компетенцией, определяющей конкурентные преимущества компаний будущего, становится аналитика больших данных. Умение работать с большими массивами структурированной и неструктурированной информации позволяет компаниям повысить качество прогнозирования спроса, оптимизировать процессы и т.д. Внедрение цифровых технологий обуславливает значительные изменения потребностей в персонале и требований к специалистам:

- снижение спроса на профессии, связанные с выполнением формализованных повторяющихся операций;
- сокращение жизненного цикла профессий в связи с быстрой сменой технологий;
- трансформацию компетентностных профилей некоторых категорий персонала (риск-аналитики, HR-менеджеры, маркетологи-аналитики, операторы контакт-центров и др.) в связи с изменением инструментария работы;
- возникновение новых ролей и профессий;
- повышение требований к гибкости и адаптивности персонала;

— повышение требований к «soft skills» — обладанию социальным и эмоциональным интеллектом, т.е. в конечном счете теми способностями, которые отличают человека от машины;

— рост спроса на специалистов, обладающих «цифровой ловкостью» (digitaldexterity) — способностью и желанием использовать новые технологии в целях улучшения бизнес-результатов. [4] Хотя в 2019 году Узбекистан поднялся на 8 позиций в Международном индексе развития информационных и коммуникационных технологий, многое еще предстоит сделать. По словам Президента, активный переход к «цифровой экономике» будет одним из наших приоритетов на ближайшие пять лет. Цифровые технологии не только улучшают качество продуктов и услуг, но и сокращают ненужные затраты. Государственное и государственное управление также может значительно улучшить понимание людьми за счет более широкого использования цифровых технологий в социальной сфере. В целях дальнейшего развития науки в нашей стране, воспитания нашей молодежи глубоких знаний, высокой духовности и культуры, ускорения работы, которую мы начали, по формированию конкурентоспособной экономики и к 2020 году поднять ее на новый, современный уровень “Год развития науки и цифровой экономики”. Мы поставили перед собой славную цель - вместе с нашим народом построить новый Узбекистан. В связи с этим новая идея «Общество - инициатор реформ» получает все большее распространение в нашей повседневной работе.

Анализ литературы по теме. Никифоров О.Н. канд. экон. наук, доцент, руководитель Управления Федеральной службы государственной статистики по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области излагал в своём докладе: На первый взгляд, говорить о применении цифровых технологий big date в статистике – это сродни заявлениям об использовании энергии в электроэнергетике – для всех очевидно, что одно без другого не может существовать. Однако всё не столь очевидно и многое в условиях цифровой экономики нуждается в реформировании, в том числе и сама статистика, о чем свидетельствуют программные документы, принятые в конце 2017 года. Цифровизация должна снижать трудозатраты на производство статистики в стране, за счет широкого использования единых форматов баз данных

при межведомственном обмене информацией для получения сводных агрегированных данных. [8]

Трофимов В.В., докт.техн. наук, профессор Санкт-Петербургского государственного экономического университета и Трофимова Л.А., докт. экон. наук, профессор Санкт-Петербургского государственного экономического университета также изложили, что главная особенность цифровой экономики заключается в том, что ключевым фактором производства в ее хозяйственной деятельности являются данные в цифровой форме, обеспечиваемые развитым информационным пространством, направленным на получение достоверных данных о происходящих социально-экономических процессах в обществе и государстве. [8]

Методика исследования. В данной статье широко использовались методы повышения качества национальной инфраструктуры ИКТ, реализацию концепции «умного» города в городах, совершенствование навыков и компетенций в области работы с цифровыми технологиями, также деятельность, связанная с развитием цифровых компьютерных технологий в предоставлении онлайн-услуг, электронных платежей, интернет-коммерции, краудфандинга и других областях.

Анализ и результаты. В последнее время неоднократно использовалось понятие «цифровая экономика». Действительно, объявление президентом Шавкатом Мирзиёевым 2020 года Годом науки и цифровой экономики еще больше повысит темпы развития цифровой экономики в нашей стране. Цифровая экономика играет важную роль в жизни общества. В наши дни цифровая экономика и ряд связанных с ней эффективных технологий стремительно входят в нашу жизнь. По этой причине, чтобы еще больше ускорить развитие государства и общества, руководством республики был принят ряд важных решений. Например, в Послании Олий Мажилиса о важнейших приоритетах на 2019 год 28 декабря 2018 года Президент Республики Узбекистан сказал о развитии цифровой экономики в нашей стране следующее: «Нам необходимо развивать» Национальная концепция цифровой экономики». Исходя из этого, нам необходимо реализовать программу «Цифровой Узбекистан-2030». Цифровая экономика может увеличить ВВП как минимум на 30 процентов и резко снизить уровень коррупции. Это подтверждают анализы ведущих международных

организаций, поэтому Правительству будет поручено разработать «дорожную карту» перехода к цифровой экономике в течение двух месяцев. В этой связи особое внимание следует уделить информационной безопасности». Кроме того, о реализации Указа Президента Республики Узбекистан от 19 февраля 2018 года ПФ-5349 «О мерах по дальнейшему развитию сферы информационных технологий и связи» [1], а также модернизации цифровой экономики. В стране в целях создания условий для стремительного развития информационных технологий, а также обеспечения информационной безопасности Кабинет Министров [2] 31 августа 2018 года определит цели и задачи цифровой экономики, и включение Постановления Президента Республики Узбекистан PQ-3832 от 03.07.2018 «О мерах по развитию цифровой экономики в Республике Узбекистан» в перечне этих возможных мер. [3]

В то время, когда концепция цифровой экономики возникла относительно недавно, ее открыл в 1995 году Николас Негропonte, американский ученый из Массачусетского университета. Ученый рассказал об изменениях, которые могут произойти при переходе от старой экономики к новой, вслед за интенсивным развитием информационных и коммуникационных технологий.

Прежде чем затронуть эту тему, давайте посмотрим на ситуацию, которая может случиться в нашей повседневной жизни: вам нужна одна из самых продаваемых книг за рубежом. В Узбекистане этого нет или больше нет. На этом этапе вам определенно будет дешевле купить электронную версию этой книги, чем получить ее оригинал.

В этом случае вы можете ввести свой заказ в личном кабинете в Интернете, оплатить его по электронной почте и ввести свои данные. И еще один пример - оплата коммунальных услуг через популярные сейчас приложения Click или Payme, что также является формой цифровой экономики.

Цифровая экономика - это бизнес-деятельность, в которой основным фактором производства и обслуживания являются данные в виде чисел, которые можно обрабатывать путем обработки больших объемов информации и анализа результатов различных типов обработки. решения, чем предыдущая система в производстве, услугах, технологиях, устройствах, хранении, доставке продуктов.

Другими словами, цифровая экономика - это деятельность, связанная с развитием цифровых компьютерных технологий в предоставлении онлайн-услуг, электронных платежей, интернет-коммерции, краудфандинга и других областях. В основном это электронная коммерция, интернет-банкинг, электронные платежи, интернет-реклама. и, в то же время, интернет-игры.

Благодаря развитию и применению информационных технологий в нашей повседневной жизни появляется множество удобств. Допустим, нам нужно уехать за границу в командировку. Вы можете заказать его онлайн, не ходя в кассу, или вам не нужно идти в финансовое учреждение, чтобы сделать аналогичный перевод или снять деньги у друга за границей, вы можете перевести деньги через мобильный банк.

Цифровая экономика - одна из отличительных черт современной мировой экономики. Цифровая экономика меняет облик современных национальных экономик, повышая их эффективность и прозрачность. Например, в цифровой экономике для получения пенсии достаточно одного паспорта. Об этом сказал и наш Президент в своем обращении. Гражданин обращается в районный или городской пенсионный фонд, который получает из архивов всю информацию о том, где он работал и сколько получал. Для обычных граждан это означает удобство. Основная цель любого государства - экономический рост и процветание. [5] Процветание любой страны определяется ее ВВП. Потому что, простыми словами, нет ничего, кроме ВВП. Сфера передвижения людей и государства - это валовой внутренний продукт. Еще одна задача, поставленная Президентом, - за пять лет довести ВВП Узбекистана до 100 миллиардов долларов. Сегодня ВВП Узбекистана составляет 58 миллиардов долларов, или 1725 долларов на душу населения. В 2024 году эта цифра составит 1000 миллиардов долларов, или 2800 долларов на душу населения. Это включает рост населения (36 миллиардов сумов) и рост курса доллара (12 тысяч сумов). Невозможно достичь процветания без увеличения ВВП. Бедность невозможно преодолеть, изменив распределение богатства, не увеличивая его.

Цифровая экономика, наряду с рыночной экономикой, способствует увеличению ВВП Узбекистана. Цифровая экономика - это система, основанная на использовании цифровых технологий в экономических, социальных и культурных отношениях.

Иногда это называют интернет-экономикой, новой экономикой или сетевой экономикой. Термин «цифровая экономика» впервые был придуман в 1995 году американским программистом Николасом Негропonte. Чтобы ответить на вопрос, чем, например, цифровая экономика отличается от обычной экономики, покупателю нужна обувь. Это традиционная экономика, если вы идете на рынок, выбираете его и покупаете за наличные. Цифровая экономика - это процесс выбора продукта по своему выбору с помощью торгового бота через Telegram или онлайн и оплата владельцу продукта через систему электронных платежей и службу доставки.

Фактически, все мы давно живем в цифровой экономике, пользуясь ее преимуществами. В частности, наша ежемесячная зарплата идет на пластиковую карту, мы платим за коммунальные услуги, телефон, Интернет и другие продукты и услуги в электронном виде, подаем налоговые декларации в электронном виде, переводим деньги с карты на карту, заказываем еду на дом и так далее.

Цифровая экономика - это не то, что нужно создавать с нуля. Это означает создание новых технологий, платформ и бизнес-моделей, перевод существующих экономик в повседневную жизнь путем их внедрения в повседневную жизнь. Как у всего есть свои удобства и преимущества, так и у нашей цифровой экономики. Это: снижение затрат на платежи (например, поездка в банк и другие ресурсы будут сохранены), будет получаться больше и быстрее информации о товарах и услугах, будет доступ к глобальному рынку товаров и услуг в цифровом мире. расширяется, Товары и услуги стремительно совершенствуются за счет быстрого приобретения мнения собственника, наглядно демонстрируется принцип «быстрее, лучше, удобнее». [7]

Цифровая экономика значительно повышает уровень жизни людей, что является ее основным преимуществом.

Цифровая экономика - главный союзник коррупции и черной экономики. Потому что числа запечатывают все, хранят в памяти и быстро предоставляют информацию при необходимости. В такой ситуации невозможно не скрыть какую-либо информацию, провести секретные транзакции, не дать полную информацию о той или иной активности, компьютер все покажет. Обилие и структура данных предотвращает

мошенничество и обман, потому что обмануть систему невозможно. В результате невозможно отмыть «грязные деньги», украсть деньги, потратить их неэффективно и неэффективно, преувеличить или скрыть. Это увеличит приток легальных средств в экономику, налоги будут уплачиваться вовремя и правильно, бюджетные ассигнования будут прозрачными, средства, направляемые в социальную сферу, не украдут, школы, больницы, деньги, выделенные на дороги, будут полностью оплачены и т.д. [9]

Решение правительства развивать цифровую экономику открывает новые возможности в области информационных технологий и электронного документооборота в целом. Переход к цифровым технологиям был вызван развитием всемирной паутины и качественных коммуникаций.

Выводы и предложения. Как и другие страны мира, Узбекистан развивает цифровую экономику. С внедрением информационных технологий в нашу повседневную жизнь для обычных людей открывается множество возможностей. Сегодня мы можем заказать много еды и обедов, не выходя из дома, и они могут доставить их к нам на дом. Однако следует отметить, что цифровая экономика в Узбекистане развивается в несколько раз медленнее, чем потенциал Узбекистана. Есть возможности, необходимые ресурсы есть, но разработка идет гораздо медленнее. Причина тому - ряд препятствий на пути развития цифровой экономики в Узбекистане:

1. монополия во многих сферах;
2. низкая скорость интернета и плохое качество;
3. законодательство в области информационных технологий устарело;
4. Чрезвычайно низкий уровень компьютерной грамотности граждан;
5. непрозрачность законодательства;
6. отсутствие специалистов по информационным технологиям или их отъезд в другие страны;
7. информационная культура, низкая информационная гигиена;
8. низкая защищенность информационных технологий;

9. отсутствие или (в некоторых случаях) отсутствие в руководящих органах специалистов, разбирающихся в данной сфере;

10. медленное (или застойное) развитие науки и особенно точных наук.

Если вышеперечисленные проблемы будут решаться поэтапно, планомерно, на основе мирового опыта, Узбекистан легко превратится в одну из стран с развитой цифровой экономикой.

Список литературных источников

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 19 февраля 2018 г. № ПФ-5349 «О мерах по дальнейшему развитию информационных технологий и связи».

2. Постановление Президента Республики Узбекистан от 31 августа 2018 года «О дополнительных мерах по внедрению и дальнейшему развитию цифровой экономики в Республике Узбекистан».

3. Постановление Президента Республики Узбекистан ПП-3832 от 03.07.2018 «О мерах по развитию цифровой экономики в Республике Узбекистан».

4. Что такое цифровая экономика? Тренды, компетенции, измерение [Текст]: докл. к XX Апр. междунар. науч. конф. по проблемам развития экономики и общества, Москва, 9–12 апр. 2019 г. / Г. И. Абдрахманова, К. О. Вишнеvский, Л. М. Гохберг и др. ; науч. ред. Л. М. Гохберг ; Нац. исслед. унт «Высшая школа экономики». -М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2019. -82, [2] с. -250 экз. — ISBN 978-5-7598-1974-5 (в обл.). — ISBN 978-5-7598-1898-4 (e-book).

5. «Фактор развития науки, просвещения и цифровой экономики» - Ташкент, Издательство «Мумтоз суз» 2020.

6. Указ Президента Республики Узбекистан от 05.10.2020 г. N УП-6079 "Об утверждении Стратегии "Цифровой Узбекистан-2030" и мерах по ее эффективной реализации"

7. «От национального возрождения к национальному возвышению» - Ташкент, Издательство «Мумтоз суз» 2021.

8. Статистика в цифровой экономике: обучение и использование : материалы международной С78 научно-практической конференции (Санкт-Петербург, 1-2 февраля 2018 г.). – СПб. : Изд-во СПбГЭУ, 2018 – 235 с.

9. www.wikipedia.ru – сайт.

10. Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
https://stat.uz/uploads/docs/kichik_biznes_iyun_ru.pdf

